

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA
CON SUSTENTABILIDAD
MEDIANTE PANELES
FOTOVOLTAICOS, MONITOREO Y
GERENCIA A TRAVÉS DE
APLICATIVO MÓVIL, PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
MOTRIZ INFERIOR EN LA CIUDAD
DE CAACUPÉ, AÑO 2018

MATÍAS JOSÉ PÉREZ VELÁZQUEZ, JORGE
IVÁN RAMÓN ROJAS INSFRÁN

RESUMEN

El término de Discapacidad, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) aplica a las personas que presentan deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, estas se dividen en cinco grupos de discapacidad, entre los cuales se encuentra la discapacidad motriz, dividida en tres subgrupos; uno de ellos es la discapacidad de las extremidades inferiores, subgrupo en la cual se ahondará en esta investigación. Las personas que se encuentran en este subgrupo, generalmente necesitan ayuda de alguien o algo para la movilización, partiendo así con la primera barrera para estas, que, al no poder tener la autonomía para la movilización, utilizan instrumentos para lograr su independencia, siendo la principal herramienta la silla de ruedas convencional o manual, que en tiempos en los que la

tecnología evoluciona constantemente ya queda desfasada. Estos dispositivos auxiliares tienen la característica de que con el paso del tiempo han mejorado sus atributos tecnológicos y han permitido que estas personas se desarrollen de una manera incluyente, ayudándolas tanto física como psicológica, pero aumentando costos, llegando a una segunda barrera, la económica, ya que un alto porcentaje de ellas son personas de recursos escasos o clase media, con este panorama, sería muy difícil para la mayoría de estas obtener una silla de ruedas eléctrica, que oscile en un precio de \$2000 (dos mil dólares americanos) en adelante, aproximadamente 20 veces el precio de una silla de ruedas convencional. Por tanto, el desarrollar nuevos dispositivos a un costo menor es un objetivo muy importante y trascendental para implementar herramientas más prácticas y accesibles, para ello se lleva a cabo esta investigación que servirá de fundamento para utilizar tecnologías nuevas y accesibles, placas controladoras, paneles fotovoltaicos, y aplicativo móvil para el control inteligente para las funciones del diseño. **Pregunta de investigación:** ¿Es factible diseñar y construir una silla de ruedas eléctrica con alimentación de energía alterna, monitoreo y gerencia a través de aplicativo móvil a bajo costo para personas con discapacidad motriz inferior? **Diseño:** El artículo de investigación se basa en el desarrollo de una silla de ruedas eléctrica que busca la economía, accesibilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad física, se les adiciona un abanico de oportunidades de introducirse en un ambiente más saludable, aumentando la autoestima y generando personas con discapacidad más productivos para el entorno socio-cultural y personal. **Resultado:** Con la aplicación y conjunción de diversas tecnologías, más la creatividad y la reutilización de componentes eléctricos y electrónicos, sumado la inclusión de los conocimientos de la Robótica y la

Inteligencia Artificial se obtuvo como resultado de la Investigación la construcción de un prototipo de silla de ruedas eléctrica con sustentabilidad mediante energía renovable, monitoreo y gerencia a través de aplicativo móvil. El prototipo se implementó sobre una silla de ruedas convencional, realizándose algunos ajustes para la adecuación de los componentes de automatización, fue diseñada una caja contenedora en la cual se encapsula todo el sistema tanto software y hardware del mismo, además de agregar un panel solar, que cumple dos funciones, la de recargar la batería del prototipo y la de funcionar como protección para el usuario, ya que se instala sobre la silla en forma de techado. **Conclusión:** Luego de la construcción del prototipo e implementación piloto en un usuario elegido, se demuestra la factibilidad de la misma, y de cómo cumple con los parámetros que se establecieron en los objetivos al inicio de la investigación; demostrando que con la adaptación de varias ramas de la ciencia y la tecnología pueden ser creados prototipos que ayuden de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las personas, disminuyendo costos de fabricación mediante el uso de componentes reciclados y alimentada con energía limpia y renovable.

Palabras Claves: discapacidad, silla de ruedas, automatizada, economía.

I. INTRODUCCIÓN

Al presuroso avance de las diversas tecnologías, surge la iniciativa de emplazarlas a disposición de los demás y contribuir de manera creativa e innovadora al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de nuestro entorno.

En la actualidad la aplicación de la robótica y la inteligencia artificial en los diversos campos es mucho más común, su implementación en las grandes industrias, la rama de la

construcción, el amplio auge del entretenimiento y las diversas aplicaciones en la salud, esta última siendo de suma importancia para la investigación.

De esta manera, mediante la investigación se busca generar soluciones óptimas e innovadoras para las personas con discapacidad en la motricidad de los miembros inferiores permitiendo que el ser humano llegue a su integración a la sociedad, esto mediante la construcción de una silla de ruedas eléctrica con sustentabilidad mediante energía renovable, monitoreo y gerencia a través de aplicativo móvil, que ayude a aumentar lo máximo posible la independencia de la persona.

Se utiliza como sustento para la construcción del prototipo conocimientos básicos de electrónica, electricidad como también la auto didáctica para la adquisición de nuevos conocimientos en las áreas de inteligencia artificial y robótica, que son de gran importancia para el logro de los objetivos de la investigación.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar y Construir un prototipo de silla de ruedas eléctrica con alimentación de energía alterna, monitoreo y gerencia a través de aplicativo móvil a bajo costo para personas con discapacidad motriz inferior.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos fueron organizados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

Descriptivo, puesto que permitió ordenar los resultados de las observaciones de las conductas, las características, los factores y los procedimientos a realizarse en el transcurso de la investigación.

MUESTREO

POBLACIÓN

Compuesta por funcionarios, pacientes y familiares de pacientes de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), Oficina Regional de la ciudad de Caacupé.

MUESTRA

Fueron tomadas para la muestra a los funcionarios institucionales, pacientes y familiares.

- 1 Director General de la SENADIS Regional Caacupé.
- 1 Secretaria General.
- 2 Licenciados Fisioterapeutas.
- 9 Pacientes con discapacidad física.
- 2 Familiares de pacientes.

RECOLECCIÓN DE DATOS

La encuesta se llevó a cabo en dos momentos, antes de iniciar con la investigación y luego de la implementación de la

misma. La primera vez a los funcionarios de la SENADIS, pacientes y dos familiares de un paciente, y la segunda solo a un paciente y dos familiares del mismo. Cada encuestado llenó un formulario impreso, que antes, fue debidamente explicado. Dicha encuesta fue tomada única y exclusivamente a los funcionarios institucionales, pacientes y familiares de pacientes.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Modelo Prototipo

El paradigma de construcción de prototipos comienza con la recolección de requisitos. El desarrollador y el cliente encuentran y definen los objetivos globales para el software, identifican los requisitos conocidos y las áreas del esquema en donde es obligatoria más definición. Entonces aparece un diseño rápido. El diseño rápido se centra en una representación de esos aspectos del software que serán visibles para el usuario/cliente. El diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo. El prototipo lo evalúa el cliente/usuario y se utiliza para refinar los requisitos del software a desarrollar. La itera-

ción ocurre cuando el prototipo se pone a punto para satisfacer las necesidades del cliente, permitiendo al mismo tiempo que el desarrollador comprenda mejor lo que se necesita hacer.

V. RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación.

Figura N° 1 – Prototipo de la silla de ruedas eléctrica ensamblada.

VI. DISCUSIÓN

En Paraguay aún no existe un registro estadístico unificado ni actualizado de la cifra de personas con discapacidad, según informaciones y estimaciones de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (SENADIS),

en el año dos mil quince se encuentra entre setecientos mil y ochocientos mil personas, que equivalen de manera extraoficial al 10% de la población del país.

Mientras que en el Departamento de Cordillera, según estadísticas elaboradas por Jica en el año 2012 existe un 19,85% de personas con algún tipo de discapacidad, del cual se desvincula un 27% para personas con algún tipo de discapacidad física.

Por ende, la investigación se concibe con la intención de diseñar y construir una silla de ruedas eléctrica con energía alterna sustentable y sistema de control, el cual está orientado a ofrecer una mejor calidad de vida a personas con discapacidades motrices inferiores de la ciudad de Caacupé.

El desarrollo se centra en dos aspectos primordiales: costo y experiencia del usuario; el costo deberá ser más económico en comparación con una silla de ruedas eléctrica convencional, puesto que se utilizaran materiales reciclables; y la experiencia de usuario debe ser tal que permita a la persona con discapacidad tener más libertad para realizar una mayor variedad de actividades con comodidad y autonomía.

El prototipo se implementó sobre una silla de ruedas convencional, realizándose algunos ajustes para la adecuación de los componentes de automatización, fue diseñada una caja contenedora en la cual se encapsula todo el sistema tanto software y hardware del mismo, además de agregar un panel solar, que cumple dos funciones, la de recargar la batería del prototipo y la de funcionar como protección para el usuario.

El aplicativo móvil fue modelado con la herramienta de creación de aplicaciones denominado AppInventor del MIT (Massachusetts Institute of Technology), entorno de desarrollo fácil de utilizar y comprender; la App (del inglés Application) cuenta con ventanas muy dinámicas y sencillas de comprender para cualquier usuario, la conexión se realiza

a través de la tecnología de conexión Bluetooth 4.1, y puede correr sobre el Sistema Operativo Móvil Android.

Luego de la implementación piloto en un usuario elegido se demuestra la factibilidad de la misma, y de cómo cumple con los parámetros que se establecieron en los objetivos al inicio de la investigación; demostrando que con la adaptación de varias ramas de la ciencia y la tecnología pueden ser creados prototipos que ayuden de alguna manera a mejorar la calidad de vida de las personas, disminuyendo costos de fabricación mediante el uso de componentes reciclados y alimentada con energía limpia y renovable.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, *Metodología de la investigación en ciencias de la salud*. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2
Pressman, R.S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. New
2. R. Pressman, *ingeniería de software*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. *Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías.*- 2011
5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. *Normalización de base de datos*. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.

7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006. Aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software. México, D.F.: Red Revista Electrónica de Investigación Educativa.